

ART TEXT AND IMAGE TYPE OF SPEECH

Gafurova Sayyora Artikovna

Fergana Polytechnic Institute

Annotation: This article is a linguistic study of images of nature and personality as a component of a literary text.

Keywords: syntactic integrity, text structure, paronymic image, compositional integrity.

БАДИЙ МАТН ВА ТАСВИР НУТҚ ТИПИ

Гофурова Сайёра Ортиқовна

Фаргона политехника институти

Аннотатсия: Ушбу мақолада бадий матннинг компоненти сифатида табиат ва шахс тасвирларини лисоний тадқиқ этиш.

Калит сўзлар: синтактик бутунлик, матн структураси, Партонимик тасвир, композицион бутунлик.

Матн ҳажм ва мазмун белгисига кўра иккига бўлинади. Матн гапдан кўра йирик ҳажмли алоқа воситаси, нутқий фаолият маҳсули, муайян қонуниятлар асосида шаклланган ёзма нутқ кўринишидир. Матнни ҳажм белгисига кўра иккига ажратамиз: *минимал матн (микроматн) ва максимал матн (макронатн)*¹. Шунини ҳам айтиб ўтиш керакки, айрим адабиётларда матн ҳажм жиҳатидан учга ажратилган: кичик, ўрта ва катта ҳажмли матнлар².

Бадий услубда минимал матн дейилганда бирор мавзунини ёритишга бағишланган қатралар, халқ донишмандлигини ифодаладиган мақол, матал ва афоризмлар, миниатюралар, ҳажвий асарлар, номалар, шеър ва шеърини парчалар, умуман, кичик мавзунини қамраб олувчи бир неча гаплардан иборат

¹ Жамолхонов Х. Йўлдошев М. Бадий матннинг лисоний таҳлили. Т., ТДПУ, 2000. 3-бет.

² Қиличев Э. Матннинг лингвистик таҳлили.-Бухоро, «Бухоро университети», 2000, 7-бет.

бутунлик тушунилади. Матннинг ички томонини мазмун яхлитлиги, ташқи томонини эса турли шаклдаги боғламалар, синтактик воситалар бирлаштириб туради.

Мутахассислар биттагина гап ҳам минимал матн тушунчасига тенг келиши мумкин деган фикрни илгари суришган. М.Йўлдошев “Бадий матннинг лисоний таҳлили” дарслигида Н.Турниёзов ва М.Ҳакимовларнинг бу борадаги қарашларига ўз муносабатларини билдирар экан, бир сўздан иборат атов гап типига кўринишларни том маънода матн деб аташ мумкин эмас, чунки матн структурал жиҳатдан гапдан йирик синтактик бутунликдир, деган мушоҳадани илгари суради.

М.Йўлдошевнинг фикрича, матн гаплардан ташкил топади. Шу нуқтаи назардан “Бадий матннинг лисоний таҳлили” китобида тилшунос олимлар Н.Турниёзов ва М.Ҳакимовларнинг бир сўз ҳам матн бўлиши мумкинлиги ҳақидаги фикрларини таҳлил қилиб, бу борада ўз қарашларини баён қилади. Тилшунос олим Н.Турниёзов “Матн бир сўз билан, бир неча сўз билан, бир неча гап билан, бир неча абзац билан ва бир неча боб билан ифодаланиши ҳам мумкин”³лигини айтади. Лекин олим шуни ҳам таъкидлайдики, Матн лингвистикаси муаммоларини бир сўзли, бирикма ёки бирор содда гап билан ифодаланган матнлар асосида ўрганиш мақсадга мувофиқ эмас. Чунки бундай матнларга таяниб тил системаси унсурларининг нутққа кўчирилишига оид масалалар тавсифини мукамал ҳолатда бериб бўлмайди. Тилшунос М.Ҳакимов ҳам битта гап матн тушунчасига тенг келиши мумкинлигини таъкидлайди: “Масалан: *Баҳор...* Бу жумлани кичик матн ҳисоблаш мумкинми? Бизнингча, тўла маънода кичик матн деб ҳисоблаш мумкин. Чунки тугал бир оҳанг билан айтилган *Баҳор* жумласида “*табиатнинг жонланиши*”, “*ҳаммаёқнинг кўм-кўк тусга кириши*”, “*атроф-муҳитнинг гўзал тусга бурканиши*” каби яширин мазмун мавжуддир. Шунинг учун кичик матнда бир

³ Турниёзов Н. Матн лингвистикаси.-Самарқанд, СамДЧТИ, 2004, 21-бет.

тугал мазмуний фикр ўз ифодасини топади.”⁴ Лекин бу типдаги кўринишларни том маънода матн деб аташ мумкин эмас. Чунки матн структурал жиҳатдан гапдан йирик синтактик бутунлик. Демак, гаплардан ташкил топади. Яширин мазмун сифатида ҳавола қилинаётган маънолар сўзнинг маъно структураси билан боғлиқ. Мазкур гап ўзидан кейин келадиган изоҳловчи ёки кенгайтирувчи гаплар билан бир бутунлик ҳосил қилгандагина матн дейиш тўғри бўлади. Агар яширин мазмунга қараб хулоса чиқарадиган бўлсак, исталган сўзни матн дейишимиз мумкин бўлади. Масалан, *она* деган сўзни оладиган бўлсак, бу сўзнинг ҳам моддийлашмаган яширин маънолари мавжуд ва улар мазкур сўзни талаффуз қилишимиз биланок, кўз олдимизда у ёки бу тарзда намоён бўлади.⁵

Ҳажмига кўра матнлар микроматн(минимал) ва макроматн(максимал)га ажратилади. Максимал матн дейилганда кенг кўламдаги воқеаларни ёритиш эҳтиёжи билан юзага келган бутунлик назарда тутилади. Бадиий услубда хикоя, қисса, роман, эпопея каби йирик ҳажмли асарлар максимал матн ҳисобланади. Максимал матн микроматнлардан ташкил топади. Энг кичик композицион бутунлик абзацга, энг катта бутунлик эса боб (қисм ёки фасл)ларга тўғри келади. Бундай матн таркибида эпиграф, сўзбоши (муқаддима), сўнгсўз (эпилог) каби ёрдамчи қисмлар ҳам иштирок этиши мумкин. Улар асар мазмуни ва ғоясига, шунингдек, мавзунинг танланиши ва ёритилишига оид айрим масалаларга қўшимча изоҳ, шарҳ бўлиб келади.

Мулоқот пайтида, гапираётганда ёки ёзаётганда ҳар доим янгидан матн яратмаймиз. Эҳтиёжимизга кўра турли матн типларидан фойдаланамиз. Баъзан бошимиздан ўтган ёки ўзимиз гувоҳ бўлган воқеаларни кимгадир айтиб

⁴Ҳакимов М. Ўзбек илмий матннинг синтагматик ва прагматик хусусиятлари.-Тошкент, НД., 1993, 24-бет.

⁵Йўллошев М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили. –Тошкент, 2007.11-12-б.

берамиз. Тингловчига нотаниш бўлган бирор киши ёки жойни батафсил тасвирлаб беришга ҳаракат қиламиз. Баъзан фикримизни турли далиллар ёрдамида исботлашга, изоҳлашга эҳтиёж сезамиз. Ёхуд кимгадир панд-насиҳат қиламиз. Уни турли ҳаётий воқеалар воситасида тарбиялаш ёки айтилганлардан хулоса чиқаришини истаймиз. Мулоқот мақсадимиз баъзан қандайдир хабарни тингловчига етказишга қаратилган бўлади. Шу билан бирга бирор ишни қандай бажариш кераклиги ҳақида тавсиялар берамиз ёки бирор ишни қилмаслик ҳақида буйруқ берамиз. Мақсадимизга эришиш учун турли кўрсатма, таъқиқ ва хитоб жумлаларидан фойдаланамиз. Инсонлар ўртасидаги мулоқот мақсади ва мазмуни шулар билангина чегараланиб қолмайди. Инсон ҳиссиётларини, туйғуларини, ҳаяжонларини, азоб ва қайғуларини ифодалаш, шу орқали тингловчи ёки китобхонни таъсирлантиришни истайди. Ана шундай ҳолларда баъзан муболаға баъзан ўхшатиш – қиёслаш каби тасвирий воситалардан фойдаланамиз. Бадиий матннинг қуйидаги типлари мавжуд: *ҳикоя мазмунли матн, тасвирий матн, изоҳ мазмунли матн, дидактик матн, хабар мазмунли матн, буйруқ мазмунли матн, ҳиссий ифода мазмунли матн.*⁶

Биз тадқиқ этаётган бадиий матнлар ўз характериға кўра тасвирий матнлардир. *Тасвирий матн* (дескриптив матн)лар тингловчига номаълум бўлган бирор киши, жой, ҳайвонот ва наботот оламиға мансуб мавжудот ёки қандайдир нарса-буюм ҳамда воқеа-ҳодисани батафсил тасвирлаб бериш мақсадида тузилган бўлади. Тасвирий матнда ҳам монологик нутқ кўриниши етакчилик қилади. Партонимик тасвир бундай матннинг энг характерли хусусияти ҳисобланади. Яъни, тасвирланаётган объектнинг дастлаб, бирламчи

⁶ Riza Filizok. Edebiy metin tipleri. <http://www.ege.edebiyat.org>. Бу ҳақла қаранг: Йўллошев М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили. –Тошкент, 2007.14-б.

хусусияти тилга олинади. Кейин унга алоқадор хусусиятлар ва қисмлардан сўз юритилади.

Бадиий матн бадиий асар мазмунини ифодалаган, функционал жиҳатдан тугалланган, тилнинг тасвир имкониятлари асосида шаклланган, ўзида турли услуб кўринишларини муаллиф ихтиёрига кўра эркин жамлай оладиган, кишиларга эстетик завқ бериш хусусиятига эга бўлган ғоят мураккаб бутунлик ҳисобланади. Бадиий матнда бошқа услуб матнларида бўлганидек қатъий мантик, соддалик, тушунарлилик, нормативлик каби қонуниятларга тўла-тўқис амал қилинавермайди. Унда бадиий тасвир воситаларидан унумли фойдаланилади. Таъсирчанлик алоҳида ўрин тутади. Бадиий ифода учун жозибадор сўзлар танланади. Инсонни руҳан тўлқинлантириш, эстетик тафаккурини шакллантириш, воқеа-ҳодисаларга теран, бошқача назар билан боқишга ўргатиш каби кўплаб хусусиятларни ўзида мужассам қилган. Бадиий матн бадиий услуб талаблари, қолиплари асосида шакллантирилади, шунинг учун унда поэтик, романтик, тантанавор ифода шаклларида кенг фойдаланилади. Сўзларнинг танланиши, гап тузилиши, лексик–семантик, ритмик–интонацион бирликларнинг қўлланиши ҳам мазкур услуб талабларидан келиб чиқади.

Бадиий матндаги композицион бутунлик тушунчаси макон ва замон мувофиқлиги, ифода ва қолип уйғунлиги, ҳамда мотивацион яхлитлик тушунчалари билан узвий боғлиқ. Бадиий матнни лисоний таҳлил қилиш жараёнида бундай боғлиқликларга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар:

Жамолхонов Х. Йўлдошев М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили. Т., ТДПУ, 2000. 3-бет.

Қиличев Э. Матннинг лингвистик таҳлили.-Бухоро, «Бухоро университети», 2000, 7-бет.

Турниёзов Н. Матн лингвистикаси.-Самарқанд, СамДЧТИ, 2004, 21-бет.

Ҳакимов М. Ўзбек илмий матнининг синтагматик ва прагматик хусусиятлари.-

Тошкент, НД., 1993, 24-бет.

Йўллошев М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили. –Тошкент, 2007.11-12-б.

Riza Filizok. Edebiy metin tipleri. <http://www.ege.edebiyat.org>. Бу ҳақла қаранг:

Йўллошев М. Бадиий матннинг лисоний таҳлили. –Тошкент, 2007.14-б.